

**NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATINING
HUQUQIY ASOSLARI****Vaxobov Ulug'bek Bahodir o'g'li**JDPU Tarix fakulteti "Falsafa, tarbiya va huquq ta'limi"
kafedrası o'qituvchisiE-mail: uvaxobov70@gmail.com**Qurbonov Shohrux Quvondiqovich**JDPU Tarix fakulteti "Milliy g'oya ma'naviyat asoslari
va huquq ta'limi yo'nalishi" talabasiE-mail: alialiyev0a@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679611>

Anotatsiya: Maqolada Nodavlat notijorat tashkilotlarning huquqiy asoslari keltirib o'tilgan. Shuningdek NNTlarning samarali faoliyati uchun qanday ishlar qilinishi kerakligi bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, NNT, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar, jamoat birlashmalari, shaxs erkinligi, normativ-huquqiy hujjat.

Abstract: The article mentions the non-profit non-governmental organizations' legal foundation. Additionally, advice on how to ensure that charities operate effectively was provided.

Key words: constitution, non-governmental organization, creative associations, civic movements, civic associations, individual freedom, governing law document.

1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan Bosh qomusimiz – O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIII bobining 56-62-moddalarida jamoat birlashmalariga alohida to'xtalib o'tilgan bo'lib, xususan, "O'zbekiston Respublikasida qonunda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, olimlarning jamiyatlari, xotin-qizlar, faxriylar va yoshlar tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, ommaviy harakatlar va fuqarolarning boshqa uyushmalari jamoat birlashmalari sifatida e'tirof etiladi"¹, "Davlat jamoat birlashmalarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta'minlaydi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib beradi. Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishiga yo'l qo'yilmaydi"² deb qat'iy belgilandi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 56-modda. Toshkent, – O'zbekiston. 1992-yil 8-dekabr.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 58-modda. Toshkent, – O'zbekiston. 1992-yil 8-dekabr.

Shuningdek, Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari deb nomlangan Ikkinchi bo'limning VIII bobida ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kasaba uyushmalariga, siyosiy partiyalarga va boshqa jamoat birlashmalariga uyushish, ommaviy harakatlarda ishtirok etish huquqiga egadirlar. Siyosiy partiyalarda, jamoat birlashmalarida, ommaviy harakatlarda, shuningdek hokimiyatning vakillik organlarida ozchilikni tashkil etuvchi muxolifatchi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatini hech kim kamsitishi mumkin emas.³

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi.⁴

Ma'lumki, mamlakatimizning so'ngi yillarida jamiyat hayotining barcha sohalarida demokratik o'zgarishlarni amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining roli va ahamiyati, ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha ta'sirli va shuning bilan birga muhim chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan 200 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash uchun zarur institutsional baza yaratildi.

Bugungi kunda yurtimizda faoliyat ko'rsatayotgan 9 200 dan ziyod nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarni himoya qilishda, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynamoqda.⁵

Ma'lumki, zamonaviy davlatlarda hukumat alohida olingan fuqarolarga nisbatan ular a'zo bo'lgan ijtimoiy guruhlar vositasida ta'sir ko'rsatadi. Chunki, ijtimoiy guruhlarni birlashishga, harakat qilishga undovchi kuch bo'lishi lozim. Albatta, bu kuchni ularning manfaatlari tashkil etishi kerak. Manfaatlari alohida ijtimoiy guruhlarning manfaatlari sifatida namoyon bo'lsa-da, bu guruhlarning a'zolari faqat mazkur bir guruhning a'zosi emas, balki bir vaqtning o'zida boshqa

³ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 34-modda. Toshkent, – O'zbekiston. 1992-yil 8-dekabr.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni. 2017-yil 7-fevral.

⁵ "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5430. 2018-yil 4-may.

ijtimoiy guruhlarning ham a'zosi bo'lishi mumkin. Buning sababi shuki, har bir ijtimoiy qatlamning o'zi bir necha kichik guruhlariga bo'linib, ular bir-biridan malakasi, qanday mashg'ulot bilan bandligi va boshqa ijtimoiy belgilari bilan farqlanadi. Bundan ko'rinadiki, har bir guruh a'zosi ish joyida birinchi, bo'sh vaqtida ikkinchi guruhning a'zosi bo'lishi mumkin.

Mamlakat fuqarolarining ma'lum ijtimoiy guruhga [mansubligidan kelib chiqib](#), nodavlat notijorat tashkilotlarga uyushishi natijasida manfaatlar uyg'unlashuvi ro'y beradi. Qaysi shaxsning qanday ijtimoiy guruhga a'zoligi, uning manfaatlaridan qay biri ustuvor va barqaror ahamiyatga ega ekanligidan kelib chiqib, u o'zi uchun muhimroq bo'lgan ijtimoiy guruhga a'zo bo'lishi mumkindir. Ana shunday ahamiyatli guruhlar ta'siri ijtimoiy tuzulmalar irodasini ifodalaydi. Hukumat esa, bu kabi guruhlar manfaatini doim e'tiborga olishi lozim hisoblanadi.

Bu kabi ijtimoiy guruhlar turli mamlakatlarda ularning tarixiy tajriba va an'analaridan kelib chiqib, turlicha nomlanadi. Masalan, AQShda manfaatlar guruhlari fuqarolik institutlari, volontyorlar tashkilotlari, umumiy manfaatlar guruhlari, bosim o'tkazish guruhlari deb atalsa, G'arbda nodavlat notijorat tashkilotlari, xayriya tashkilotlari, jamg'armalar kabi nomlar bilan ataladi. O'zbekistonda esa bu kabi tashkilotlar mustaqillikning ilk davridan boshlab jamoat tashkilotlari, nodavlat notijorat tashkilotlar, ijtimoiy tashkilotlar nomi bilan keng ommalashdi.

Nodavlat notijorat tashkilotlar qachonki, ular o'z maqsadlarini jamiyatda mavjud bo'lgan barcha manfaatlarni qamrab olib, ularni ifodalagandagina, samarali bajaradilar. Jamiyatda turlicha, jumladan, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, milliy, mafkuraviy, madaniy, ekologik, hududiy, mintaqaviy, diniy, shuningdek, yana o'nlab alohida sohalarga doir manfaatlar mavjuddir. Manfaatlar guruhlari ana shu manfaatlarning ifodachisi sifatida paydo bo'ladi va faoliyat yuritadi. Manfaatlarning guruhlar vositasida ifoda etilishi siyosiy qarorlar qabul qilish uchun yordam berishidan tashqari, ular davlat va hukumat organlari ehtiyoj sezayotgan axborotlar va boshqa ma'lumotlarni yetkazib berib turishi mumkin.⁶

Albatta, NNTlar fuqarolarning ixtiyoriy birlashmasi bo'lishi lozimdir. Ularning siyosiy partiyalardan farqi: hokimiyatni egallash, lavozimlarga nomzodlar ko'rsatish bilan shug'ullanmaydilar. Ammo, ular hukumat va boshqa siyosiy tashkilotlarga ta'sir qilish uchun harakat qiladilar. Bu sohadagi faoliyat siyosiy tashkilotlar vositasiz bo'lishi lozim hisoblanadi. Bu kabi guruhlarning

⁶ Основы политической науки. Под ред. В. П. Пугачева, Учебное пособие для вузов, часть 11. - Москва: МГУ, 1996. с. 7-8.

harakat usullari siyosiy organlarni ishontirish, maslahat berish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, siyosiy arboblarga ijtimoiy guruhlarining ehtiyojlarini yetkazish, o'z manfaatlarini qondirish uchun tashkiliy tadbirlar o'tkazish bilan chegaralanadi.

NNTlar samarali raqobat yo'llarini va siyosiy jarayonda ommaviy tarzda qatnashish usullarini shakllantiradilar. Ular o'zining manfaatlarini himoya qilgan holda davlatning u yoki bu sohadagi siyosatidagi harakatlarini muvozanatda saqlab turish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Hamda, nodavlat notijorat tashkilotlar har bir alohida fuqaro (shaxs)ga, siyosiy yetakchiga ta'sir o'tkaza olish va unga siyosatda ishtirok etish imkoniyatini yaratadi.

Mamlakatimizni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni qabul qilinib, unda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi.

Farmondan misol keltiradigan bo'lsak, davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, «Elektron hukumat» tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalga tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish.⁷

Shuningdek, mamlakatimizda yashayotgan insonlarning huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining ochiqligini yanada kuchaytirish, shuning bilan birga fuqarolik jamiyati institutlarining ro'li hamda aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda

Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan 2018-yil 4-may kuni "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Unda ta'kidlab o'tilganidek, fuqarolarning siyosiy madaniyati va huquqiy ongini oshirishda, ularning ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarini qondirishda nodavlat notijorat tashkilotlarining faol ishtirok etishiga to'sqinlik qilib kelayotgan qator tizimli muammo va kamchiliklar mavjudligi aytib o'tildi.

⁷O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" PF-4947-son Farmoni. 2017-yil 7-fevral.

Xususan:

birinchidan, davlatning fuqarolik jamiyati bilan samarali va konstruktiv muloqot mexanizmlari yo'lga qo'yilmagan, nodavlat notijorat tashkilotlarining ehtiyojlari tizimli tahlil qilinmayapti, davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning muhim masalalari bo'yicha o'zaro fikr almashish uchun samarali maydonlar yaratilmagan;

ikkinchidan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga nodavlat notijorat tashkilotlarini jalb qilish darajasining pastligi barcha ijtimoiy guruhlarning turli nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan ifodalanadigan manfaatlarini chuqur o'rganish hamda inobatga olishga imkon bermayapti;

uchinchidan, yetarli qonunchilik bazasi yaratilganligiga qaramay, ijtimoiy sheriklik davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasida fuqarolarning keng ko'lamli ijtimoiy muammolarini hal qilishga, ularning, ayniqsa yoshlarning tashabbuslari va zamonaviy g'oyalari haqiqatda ilgari surishga qaratilgan hamkorlikning samarali mexanizmiga aylana olmadi;

to'rtinchidan, mamlakatni sotsial-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy jihatdan yanada rivojlantirish bo'yicha innovatsion g'oyalarni taklif qiluvchi faol, o'zining tashabbuslariga tayanib faoliyat ko'rsatadigan nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish choralari lozim darajada amalga oshirilmayapti;

beshinchidan, nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini, ularning faoliyati tartibini belgilovchi qonunchilik normalarida ortiqcha byurokratik talablar va g'ovlar nazarda tutilgan bo'lib, bu normalar eskirgan va zamon talablariga javob bermaydi;

oltinchidan, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan qo'llanilayotgan idoralararo hamkorlik usullari samarasizdir, davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar va axborot almashishning yagona mexanizmlari mavjud emas;

yettinchidan, nodavlat notijorat tashkilotlarining moddiy-texnika ta'minoti hanuzgacha qoniqarsiz holatda qolmoqda, fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashga davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar o'rta muddatli va uzoq muddatli keng ko'lamli hamda umumrespublika miqyosidagi loyihalar va dasturlarni amalga oshirishga imkon bermayapti.⁸

⁸ "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5430, 2018-yil 4-may.

Farmonga asosan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha maslahat kengashi tashkil etildi, hamda uning asosiy vazifalari belgilab berildi.

Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor bo'lgan barcha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari majburiy tartibda O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi bilan kelishiladigan bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, NNTlar fuqarolarning ixtiyoriy birlashmasi bo'lishi, har bir alohida fuqaro (shaxs)ga, siyosiy yetakchiga ta'sir o'tkaza olish va unga siyosatda ishtirok etish imkoniyatini yaratishi, samarali raqobat yo'llarini va siyosiy jarayonda ommaviy tarzda qatnashish usullarini shakllantira olishlari uchun davlat tomonidan huquqiy asoslar ishlab chiqilgan. Qachonki nodavlat notijorat tashkilotlar o'z maqsadlarini jamiyatda mavjud bo'lgan barcha manfaatlarni qamrab olib, ularni ifodalagandagina, samarali bajaradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, – O'zbekiston. 1992-yil 8-dekabr
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida” PF-4947-son Farmoni. 2017-yil 7-fevral.
3. “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-5430. 2018-yil 4-may
4. Основы политической науки. Под ред. В. П. Пугачва, Учебное пособие для вузов. част 11. -Москва: МГУ, 1996, с.7-8.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida” PF-4947-son Farmoni. 2017-yil 7-fevral
6. “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-5430. 2018-yil 4-may

